

GESTION EFFICIENTE DE CLASSE ET PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS À L'APPRENTISSAGE DANS L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE EN RD CONGOⁱ

Pala Mazambi Bendelaⁱⁱ

Chercheur à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation
de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL) Goma,
Democratic Republic of the Congo

Résumé:

La gestion de classe et la participation des étudiants suscitent l'intérêt de plusieurs acteurs impliqués dans la qualité de l'enseignement. Les résultats des études scientifiques présentés dans cet article affirment qu'il existe un rapport entre la qualité de l'enseignement et la participation des étudiants à l'apprentissage au niveau de l'enseignement universitaire. La gestion efficace de temps contribue à la participation des étudiants à l'apprentissage en permettant à l'enseignant de donner la priorité à la participation active des étudiants, en leur consacrant plus de temps des réflexions, des discussions, de feedback et des tâches individuelles et en groupes. Cependant, dans le contexte de l'enseignement universitaire en RD Congo (RDC), à Goma, les enseignants ont tendance à consommer le temps disponible en classe par des méthodes transmissives. Ils se focalisent plus sur la discipline et les situations perturbatrices. Les enseignants de Goma savent que la gestion de temps est nécessaire pour la participation des apprenants, mais ils n'ont pas encore développé de compétences nécessaires pour une gestion efficace de classe pour la participation active des étudiants. Partant, il est suggéré aux chercheurs de mener une étude de terrain avec des questions spécifiques en exploitant l'observation systématique ou le questionnaire pour comprendre à fond les raisons qui expliquent l'attitude et la pratique des enseignants qui n'arrivent pas à faire participer activement les étudiants à l'apprentissage. Aux enseignants des universités de Goma, il est suggéré de lire les recherches présentées et de les contextualiser avant de s'en servir pour améliorer la gestion efficace de classe et encourager la participation active des étudiants à l'apprentissage.

Mots clefs : Gestion efficace classe, participation, étudiants, qualité, enseignement, universitaire, RD Congo, Goma

ⁱ EFFICIENT CLASSROOM MANAGEMENT AND STUDENTS' INVOLVEMENT IN LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN THE DR CONGO

ⁱⁱ Correspondence: email patient_pala@yahoo.fr

Abstract:

Classroom management and students' involvement arouse the interest of several actors in the quality of teaching. The results of the scientific studies presented in this article affirm that there is a relationship between the quality of the teaching and the involvement of students in learning at the university level. Efficient time management contributes to students' involvement in learning by enabling the teacher to prioritize active student participation, giving them more time for reflection, discussion, feedback and individual tasks and in groups. However, in the context of the DRC universities in Goma, teachers tend to consume the time available in the classroom by transmissive methods. They focus more on discipline and disruptive situations. Teachers in Goma know that time management is necessary for learner involvement, but they have not yet developed the skills needed for efficient classroom management for students' involvement. Therefore, it is suggested that researchers conduct a field study with specific questions using a systematic observation or a questionnaire to fully understand the reasons, attitude and practice of teachers who do not involve students in learning. Lecturers in Goma Universities are encouraged to read the research presented and contextualize it before using it to improve efficient classroom management and involve student in learning.

Keywords: classroom management, students, involvement, quality, teaching, universities, higher education, DR Congo

1. Introduction

Dans la mission de l'université la recherche, l'enseignement et le service dans la communauté occupent une place importante. En qualité de l'enseignement, la participation des étudiants à l'apprentissage joue un rôle dans le développement des compétences, le progrès de la science et le service dans la communauté. La gestion efficiente de classe et la participation des étudiants suscitent l'intérêt de plusieurs groupes d'acteurs impliqués dans la qualité de l'enseignement (Everton et Weinstein, 2006 ; UNESCO, 2005). Cette étude explore la contribution de la gestion efficiente de classe à la participation des étudiants à l'apprentissage dans le contexte de l'enseignement universitaire en RD Congo (RDC). Le cadre de la qualité de l'éducation de l'Organisation des Nations Unis pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO, 2005) présente le processus enseignement-apprentissage et l'apprenant tels deux aspects importants de la qualité de l'éducation. La qualité de l'enseignement est caractérisée par plusieurs critères, parmi lesquels la gestion efficiente de classe et l'enseignant jouent un rôle non pour faciliter l'apprentissage et le développement de compétences des apprenants (Dembélé et Gauthier, 2004 ; Martineau et Gauthier, 1999). Cependant dans le contexte des pays de l'Afrique subsaharienne, la question liée à la qualité de l'enseignement, à la gestion efficiente de classe et à la participation des étudiants à leur apprentissage reste un de problème auquel les enseignants se confrontent encore (Zondi, 1997). Les recherches révèlent que l'enseignement universitaire, en milieu

urbain en RDC, se caractérise par une explosion scolaire, par de fortes déperditions scolaires et par des enseignants en carence de formation continue. Cette situation accentue les défis de gestion des classes pléthoriques et figure parmi les problèmes qui amènent le système éducatif en RDC à une croissance quantitative de production des diplômés ayant des difficultés de répondre aux exigences de la vie quotidienne et du marché d'emploi. Par ailleurs, le système d'enseignement universitaire en RDC, se caractérise par une explosion scolaire, accompagné de fortes déperditions scolaires et où généralement l'enseignant au centre de l'enseignement est le détenteur du savoir. Cette situation conduit les étudiants à la passivité et à la mémorisation des notes cours pour reproduire la matière recherchée aux examens, sans nécessairement développer les compétences recommandées dans la vie pratique et sur le marché d'emplois (Mokonzi, 2009 ; Bamwisho et Chirume, 1970).

De par les témoignages des enseignants de Goma, mes expériences professionnelles de dix-sept ans et mes observations participantes et non participante focalisées tant qu'enseignant chercheur à Goma, les problèmes relatifs à l'insuffisance de participation des étudiants à l'apprentissage en relation avec la mauvaise gestion de classe et les défis de la qualité de l'éducation sont nombreux dans le contexte de l'enseignement universitaire à Goma. Un bon nombre d'enseignants à l'université perçoit que parler trop, à haute voix et surtout si les étudiants écoutent ou font semblant d'écouter, est un moyen efficace pour gérer la classe. De tels enseignants imposent la discipline, exploitent généralement les méthodes transmissives ex-cathedra et vont jusqu'à utiliser le concept « d'envoyer la matière » ou « bombarder les étudiants par la matière ». Ces genres d'enseignants se caractérisent par le verbiage, l'autoritarisme et le monologue. Ils tiennent difficilement compte de l'équilibre entre le temps d'enseignement et d'apprentissage, entre le temps de pratique, de réflexion et de théorie mais aussi entre celui de cours et de récréations.

Les enseignants non expérimentés et sans recyclage en gestion de classe perdent le temps au début, pendant et à la fin du cours ; soit avant de commencer, soit en arrangeant leur bureau, soit en préparant les matériels, soit en remettant l'ordre, soit en attendant les étudiants en retards, soit en cherchant à tout raconter, en parlant trop, en voulant tout expliquer. D'autres enseignants de ce genre prennent l'essentiel de temps de l'enseignement à exposer, à bavarder, à poser des questions orales, à répondre toutes les questions ou à chercher de réponses rapides à leurs propres questions sans réserver aux apprenants un temps suffisant pour le feedback ou la réflexion individuel et/ou en sous-groupes. Dans ce contexte l'enseignant cherche à tout prix à gérer le reste de temps en parlant seul pour terminer sa charge horaire. Dans une telle classe, les enseignants parlent plus et les étudiants apprennent moins en écoutant passivement. De tels enseignants évoluent généralement à leur rythme ou à la vitesse d'apprentissage des étudiants très appliqués et doués pour avancer vite (Gromada et Shewbridge, 2016 ; Suchaut, 2009 ; Perrenoud, 1999). Cependant, cette gestion de classe ne facilite pas la participation, le soutien individuel des étudiants et diminue la qualité de l'apprentissage. Car, les étudiants restent plus passifs. Quand l'enseignant perdure en parlant seul et dépasse le temps de seuil de concentration des étudiants faibles et

moyen (qui constituent généralement la majorité de classes pléthoriques), les étudiants sont conduits au dérangement, au désintéressement, au manque d'autonomie dans l'apprentissage ou à la passivité, faisant semblant d'être attentifs par crainte de sanction ou punition. Cette manière de gérer la classe ne favorise pas un bon climat d'apprentissage. Quand les enseignants veulent à tout prix terminer le cours, évaluer et imposer l'autorité, à leur manière sans tenir compte de certains étudiants qui nécessitent plus de soutien individuel (Walters et Frei, 2007 ; Zhao et Kuh, 2004).

Par ailleurs, quand l'enseignant ne veut pas faire participer activement les étudiants, il choisit généralement les méthodes transmissives pour terminer vite les contenus de sa matière. Il n'a souvent assez de temps pour plusieurs formes de répétition, pour le soutien individuel ni pour activer les étudiants par des tâches complexes. Car tout cela lui réclamerait le temps et d'énergies perdu en parlant trop et en gérant la discipline, les imprévus et les situations perturbatrices dans la classe sans la participation des étudiants (Chouinard, 1999 ; Nault et Fijalkow, 1999 ; Olivier et Reschly, 2007). Ces genres situations figurent parmi les défis de qualité de l'enseignement et de gestion de classe en relation avec la participation des étudiants à l'université en RDC. Cependant, dans l'état actuel de choses, peu des recherches ont focalisé leur attention sur la question de la participation des apprenants en lien avec la gestion de classe dans la perspective de la qualité de l'enseignement, en RDC. Cela état cette étude sur la gestion efficiente de classe et participation des étudiants à l'apprentissage dans le contexte du système d'enseignement universitaire en RDC, reste pertinent pour éclairer la situation actuelle. En réaction au contexte lié à la gestion de classe et à la participation des étudiants à l'apprentissage dans le contexte de la RDC, cette recherche s'intéresse aux questions suivantes : Quel rapport existe-t-il entre la qualité de l'enseignement et la participation des étudiants à l'apprentissage au niveau du système universitaire ? Quelle est la contribution de la gestion efficiente de la classe pour l'amélioration de la participation des étudiants à l'apprentissage à l'université ?

Par la suite cet article s'articule essentiellement autour de trois autres chapitres, à savoir : les méthodes l'état de la question, la discussion et la conclusion accompagnée par une perspective d'avenir. Les méthodes documentaires, les témoignages et les observations ont permis d'établir l'état de la question sur la gestion de classe en relation avec la participation des étudiants à l'apprentissage à Goma et dans le monde. Tout ce qui précède est discuté et contextualisé avant de présenter les conclusions et les perspectives d'avenir de cette étude en matière de gestion efficiente de classe et la participation des étudiants à l'apprentissage.

Considérant la structure de ce travail, la suivante section présente brièvement l'approche méthodologique de cette étude.

2. Méthodes

Pour répondre aux questions de départ, cette recherche a fait essentiellement recours à l'approche qualitative suivant la méthode documentaire, confrontée à l'observation et à l'entretien (Lamoureux 2000, p. 64-67). Considérant la carence des études et des

rapports de terrain sur la gestion efficiente de classe et la participation des étudiants à leurs apprentissage dans le contexte de la RD Congo, la présente étude s'inspire de la littérature, des discours internationaux et de rapports scientifiques disponibles sur la qualité de l'éducation, en interaction avec les témoignages des enseignants et mes expériences professionnelles de dix-sept ans dans le contexte de la RDC, à Goma (Bendela, 2017).

La carence des littératures, le silence de textes officiels et des études du terrain relatif à la qualité de l'enseignement, à la gestion efficiente de classe et participation des étudiants à l'apprentissage dans le contexte du système d'enseignement universitaire en RDC, rend difficile l'évaluation de la situation. Cela constituerait à l'heure actuelle un défi et une limite qui aggraverait le problème relatif à cette étude.

2.1 Résultats de l'état de la recherche

Avec l'apport de la littérature, en réaction à la problématique et au contexte, ce chapitre présente le rapport entre l'enseignement de qualité et la participation des étudiants à l'apprentissage, en se focalisant sur la contribution de la gestion efficiente de classe à l'implication des étudiants dans le processus d'apprentissage à l'université. Cela amène à décrire le lien entre certains critères de la qualité de l'enseignement et la participation des étudiants à l'apprentissage avant de présenter particulièrement les indicateurs de la gestion efficiente de classe qui contribuent à l'amélioration de la participation des étudiants.

2.2 Qualité de l'enseignement et participation des étudiants à l'apprentissage

En rapport avec la première question de recherche, cette section examine la relation entre la qualité de l'enseignement et la participation des étudiants à l'apprentissage avant de présenter certains critères de la qualité d'enseignement qui favorisent la participation active. Parmi les critères de la qualité de l'enseignement qui encourage la participation active de l'enseignant je décris dans ce travail : la haute activation cognitive par les tâches complexes, le soutien individuel, le bon climat d'apprentissage et la gestion efficiente de classe (Scheerens, Luyten et Ravens, 2011 ; Gauthier, 2004). Avant de revenir sur ces critères, dans les lignes qui suivent je décris le concept de participation active en s'inspirant de la littérature.

Dans cette étude, le concept de participation des étudiants en relation avec la qualité de l'enseignement, est à comprendre dans le sens de l'implication des étudiants au développement de leurs compétences. La participation active est à comprendre au sens large qui comprend les communautés d'apprentissage, « learning community » dans le cadre de l'approche basée sur l'apprenant, « student-centred learning ». Ce genre de participation ne se limite pas seulement à la participation à l'orale où l'enseignant pose des questions et les étudiants répondent. Une participation active sous entend la mobilisation de plusieurs compétences. Le point de départ et d'arriver de la qualité de l'éducation reste le développement des compétences des apprenants pour répondre aux problèmes réels de la vie et aux exigences du marché d'emplois. Or, avec une approche d'enseignement transmissive qui laisse l'étudiant dans la passivité

en le considérant comme récepteur ou vase vide qui doit recevoir le savoir de l'enseignant, il est difficile de développer les compétences qui exigent la participation active ou l'implication de chaque apprenant (Ouardia, 2014 ; Richer, 2014 ; Wright, 2011 ; Zhao et Kuh 2004).

Par ailleurs, les approches d'enseignement behavioriste tendent à considérer l'apprenant tel « une boîte noire » à programmer en suivant des mesures, des normes et des tests standards adaptés à tous les apprenants. De telles approches favorisent les étudiants qui lisent vite et ceux qui écoute vite. Cependant, les études sur l'apprentissage de qualité affirment que la participation des étudiants dans les communautés d'apprentissage est en relation positive avec l'engagement et les performances des étudiants à l'école et dans la vie pratique. Les approches centrées sur la participation des apprenants amènent les enseignants facilitateurs à se focaliser moins sur ce qu'ils font et plus sur ce que l'apprenant fait pour le motiver à apprendre davantage. Plus l'apprenant est motivé plus il consacre le temps et l'énergie dans l'apprentissage (Zhao et Kuh, 2004).

Les études récentes confirment que la participation active des apprenants a une conséquence durable sur le résultat d'apprentissage académique et de la vie pratique des étudiants que le charisme ou la personnalité de l'enseignant (Deslauriers et al., 2011 ; Seale, 2010 cités par Krogull, Scheunpflug et Rwambonera, 2014). Les résultats ont corroboré la relation entre la participation des étudiants à travers les communautés d'apprentissage, et leurs succès dans les activités académiques et sociales. Les étudiants qui s'engagent dans les travaux en équipe développent la responsabilité et l'autonomie dans l'apprentissage et la résolution de problème. Ils s'adaptent vite dans des nouvelles situations à l'école et en dehors de celle-ci. Partant, la participation des étudiants correspond à un investissement d'énergie physique et psychologique pour apprendre. La participation active des étudiants à l'apprentissage renferme à la fois les aspects quantitatifs et les aspects qualitatifs. La participation sur le plan quantitatif renvoie à la question de combien d'heures, un certain nombre d'étudiants consacrent dans l'apprentissage ou s'implique à faire les tâches académiques, de quel volume ? Les aspects qualitatifs se focalise à savoir s'il s'agit de quel genre de taches ou d'activités auxquels les étudiants s'impliquent et avec quelle intensité. Ces taches sont-elles complexes ? Elles passent dans quel environnement ou dans quel climat d'apprentissage ? Elles tiennent compte de la diversité de niveau des étudiants ? Quel est le rôle de chaque étudiant et de l'enseignant ? (Wright, 2011 ; Astin, 1999).

En rapport avec ces aspects qualitatifs et quantitatifs, la section qui suit présente le lien entre la qualité de l'enseignement et la participation active des étudiants à l'apprentissage. Pour comprendre le lien entre la participation des étudiants et la qualité de l'enseignement les lignes qui suivent présentent certains critères de la qualité de l'enseignement qui favorise la participation des étudiants. Je répète : la haute activation cognitive par les taches complexe, le soutien individuel et le bon climat avant de se focaliser sur la contribution de la gestion de classe dans la participation active des étudiants à l'apprentissage (Scheerens, Luyten et Ravens, 2011 ; Gauthier, 2004). Il y a d'autres aspects de la qualité de l'enseignement comme les formes de répétitions, la

clarté du sujet et de la structure de connaissance à enseigner, etc. qui peuvent être reliés à la participation mais, cette étude porte une attention aux quatre critères, présentés dans les lignes qui suivent :

2.4 Haute activation cognitive par les tâches complexe et la participation actives

La haute activation cognitive par les taches complexe sous attend que l'enseignant implique et motive tous les étudiants en situation-problème autour d'une tâche complexe gradué en termes de différents niveaux de compétences. Cette dernière doit en relation avec leur vie quotidienne des apprenants. Le fait que le problème sont gradués en commençant par le plus abordable aux plus complexes, facilite la participation active des tous les apprenants, qu'il soit fort ou faible. Cela amène les étudiants en impliquer et facilite l'enseignant la tâche d'assurer un support individuel, même si les étudiants travail en groupe ou personnel, car les tâches complexe sont des différents niveaux. Chaque étudiant a la possibilité de participer activement à son apprentissage et d'évoluer dans le développement de ses compétences à son rythme dans une même classe (Hilberg et al., 2003).

2.5 Soutien individuel et l'implication de chaque participant à l'apprentissage

Dans les recherche sur la qualité de l'éducation le soutien individuel se caractérise par trois indicateurs, à savoir : Le diagnostic des niveaux des étudiants, la différenciation des tâches selon les niveaux des apprenants et la possibilité pour les apprenants participer et de choisir les tâches qui correspond à leur niveau et leur intérêt. Ces trois indicateurs du soutien individuel encouragent la participation active des étudiants en tenant compte de la diversité de capacités et intérêts de chaque apprenant. L'enseignant diagnostique les niveaux des étudiants pour voir ce qui mérite une attention particulière ou plus de travaux. Le fait que chaque catégorie d'étudiants a le choix de choisir les activités qui l'intéresse facilite une implication active de tous les étudiants qu'ils soient fort ou faible. Le soutien individuel permet à l'enseignants et aux étudiants de veiller sur les étudiants qui semblent démotivés pour les activer à participer activement à leur apprentissage (Grimes, 2014).

2.6 Le bon climat d'apprentissage et la participation des étudiants

Le bon climat d'apprentissage joue plusieurs rôles dans la participation des étudiants. Sur le plan affectif la bonne humeur, le respect, la transparence dans l'évaluation et les hauts niveaux d'attente de l'enseignants sur les capacités des étudiants peuvent les mettre dans une situation où ils sont encouragés et disposés naturellement à s'engager et à participer activement à leur apprentissage. Le fait que l'enseignant respect les étudiants établie une justice sociale en classe et responsabilise tous les étudiants, amène à une grande confiance mutuelle et une participation active des apprenants dans leur apprentissage à l'école et même en dehors de l'école, en groupe et individuellement. Le sur le plan gestion de temps à consacrer à l'apprentissage, en facilitant un bon environnement en classe l'enseignant gagne beaucoup de temps, qu'il allait perdre en s'imposant pour rétablir l'ordre et les étudiants ne se sentent pas forcer à participer à

l'apprentissage. Ils se sentent émotionnellement prêt à apprendre (Cornelius-White, 2007).

Pour maintenir le bon environnement et la qualité de l'apprentissage en prévenant certaines situations perturbatrices et en gérant les imprévus, la gestion efficace de classe est un autre critère de la qualité de l'enseignement qui contribue à la participation des étudiants dans l'ordre.

2.7 Gestion efficace de classe et participation des étudiants à l'apprentissage

Cette section décrit la gestion de classe en relation avec la participation en générale, avant de présenter en particulier les indicateurs de gestion efficace de classe qui facilitent la participation des étudiants à leur apprentissage. Une recherche a montré que les étudiants qui participent activement à leur apprentissage, qui s'engagent activement dans les tâches académiques et qui réussissent mieux ont des enseignants qui pratiquent une approche systématique de gestion efficace de classe. Les activités académiques planifiées en suivant les principes de gestion efficace de classe s'organisent de telle sorte à assurer aux étudiants du temps suffisant et de consignes claires pour maximiser leur participation active aux activités qui correspondent à leur intérêt et à leur niveau (State University, 2017). Les lignes qui suivent décrivent comment commence par présente le concept de gestion efficace de classe avant de décrire sa contribution à la participation des étudiants dans l'apprentissage.

La gestion de classe réfère aux procédures, stratégies et techniques d'instruction que l'enseignant utilise pour gérer le comportement des étudiants et les activités d'apprentissage. Une gestion efficace de la classe crée un environnement propice à l'enseignement et à l'apprentissage. C'est une compétence importante qu'un enseignant doit développer (Kerdikoshvili, 2012). La gestion de classe est l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels et simultanés que planifient et organisent les enseignants pour maintenir un bon climat de travail et un environnement propices à la participation des étudiants à l'apprentissage (Nault et Fijalkow 1999). Elle est un ensemble d'actions organisées par l'enseignant pour développer un environnement qui soutient, renforce et facilite l'apprentissage scolaire et le développement socio-émotionnel. Ce n'est pas seulement une question d'établir et de maintenir l'environnement en ordre pour que les apprenants puissent s'engager efficacement à l'apprentissage scolaire sur le plan cognitif, mais surtout pour une croissance sociale et morale (Everton et Weinstein 2006). La gestion efficace de classe est un atout essentiel pour la participation active des apprenants à l'apprentissage et reste une aptitude incontournable qu'un enseignant doit développer pour réduire les perturbations, le temps perdu et créer un environnement propice au développement intellectuel, émotionnel et social des apprenants (Henley 2010). La gestion efficace de classe influence la participation et les performances des apprenants, elle permet d'exploiter de manière efficace le temps réservé à l'apprentissage et permet développer l'autonomie et la responsabilité des apprenants en leur faisant participer l'élaboration de règles et consignes de gestion de classe et de résolution des problèmes d'apprentissage (Chouinard 1999). La gestion efficace de classe a plusieurs indicateurs qui jouent contribuent à la participation des étudiants.

Parmi ces indicateurs, les lignes qui suivent présentent : l'usage efficient de temps, la gestion des imprévus, la gestion des situations perturbatrices, la gestion des règlements et de la discipline.

2.8 Gestion efficiente de temps et participation

Les recherches ont montré que la gestion efficiente de temps d'apprentissage permet à l'enseignant de gagner le temps pour assurer aux étudiants un temps suffisant à consacré à la réflexion, aux tâches individuelles ou en groupe. En outre, l'enseignant qui gère efficacement le temps réserve le reste au soutien individuel des étudiants en difficulté ou à la discussion. Par contre un enseignant moins efficient en gestion de temps perd l'essentiel de son temps dans le maintien de l'ordre ou la gestion de situations perturbatrices et va jusqu'à grignoter au temps réserver à la réflexion, aux tâches et à la récréation des étudiants pour finaliser ses enseignement (VanHousen, 2013 ; Suchaut, 2009 ; Perrenoud, 1999).

2.9 Elaboration de règlements clairs, gestion de la discipline et participation

D'autres études ont confirmé que la participation des étudiants à l'élaboration de règlements et de consignes claires pour la gestion de la discipline et le maintien d'un bon climat propice à l'apprentissage permet de gagner le temps et les opportunités à consacrer à la réflexion, au feedback, à la concentration des étudiants dans les tâches complexes. Par ailleurs, avec des règlements clairs élaborés avec la participation des étudiants la gestion de la discipline ne perd pas le temps et l'environnement d'apprentissage est bien préparé pour une participation activer des apprenants sur le plan socioaffectif et cognitive. Les apprenants prêts à coopérer, ils se sentent responsables de leur discipline, et librement ils sont prêts à participer activement à leur apprentissage car, ils comprennent clairement les consignes et les attentes de la classe (Kerdikoshvili, 2012 ; Olivier et Reschly, 2007 ; Chouinard, 1999).

2.10 Gestion des imprévus, des situations perturbatrices et participation

Une recherche a montré que la gestion efficiente des imprévus et des situations perturbatrices permet de maintenir l'ordre, la discipline et contribue à la confiance mutuelle et au bon climat en classe propice au bon climat d'apprentissage et à la participation active des étudiants sans stress ni frustration. Par contre, quand un enseignant est débordé par les situations perturbatrices et les imprévus, il conduit les étudiants au stress et à la pression qui ne favorise pas ni le bon climat pour la participation active ni les réflexions individuelles (Everton et Weinstein 2006 ; Nault et Fijalkow, 1999).

3. Discussion

Les réflexions de cette étude portent sur la contribution de la gestion de classe à la participation des étudiants à l'apprentissage à l'université. En réaction à l'état de la recherche, confronté au contexte de la problématique et à mon expérience

professionnelle, le troisième chapitre discute les résultats en s'inspirant de la littérature. Les lignes qui suivent commencent par discuter les résultats en rapport avec la gestion de temps avant de présenter ceux relatifs à la gestion des situations perturbatrices, à la gestion des imprévus et à la gestion de la discipline, en lien avec la participation des étudiants à leur apprentissage à l'université.

3.1 Réflexion sur l'usage de temps et la participation à l'apprentissage

L'usage de temps est un aspect important de la gestion de classe. La gestion de temps a un effet sur l'apprentissage et les performances des étudiants. Le résultat du chapitre sur l'état de la recherche révèle que la gestion efficiente de temps facilite la participation des étudiants à leur apprentissage. La participation des étudiants a besoin du temps à consacrer aux tâches des étudiants. Dans la mesure où l'enseignant gère efficacement le temps disponible, il réserve aux étudiants un temps suffisant pour l'apprentissage et la réflexion (Van Housen, 2013).

Dans le contexte de l'enseignement universitaire en RDC, particulière à Goma, les enseignants ont tendance à consommer le temps disponible dans le maintien de l'ordre en gestion de situations perturbatrices et pour maximiser le temps restant, ils recourent aux méthodes transmissives. Ils dictent ou exposent la matière pour finir les programmes de la journée. Lorsque le temps reste limité, l'enseignant tient difficilement compte de l'équilibre entre le temps d'enseignement et d'apprentissage, entre le temps de réflexion et de feedback entre le temps de pratique et de théorie mais aussi entre celui de cours et de récréations (Suchaut, 2009 ; Perrenoud, 1999).

Dans cette situation la participation des étudiants se limite à écrire ce que l'enseigne dicte et à écouter attentivement ce que l'enseignant expose. Une telle conception de l'enseignement favorise les étudiants qui lisent vite et ceux qui écoutent vite et ne facilite pas la participation active de tous les étudiants. Avec une telle approche behavioriste l'apprenant est considéré comme « une boîte noire » à programmer suivant des mesures, des normes et des tests standards dictés par le programme d'enseignement auquel tous les apprenants doivent s'adapter (Zhao et Kuh, 2004).

Par contre, un enseignant à la hauteur de gérer efficacement le temps disponible n'est pas obligé de dicter ou d'exposer oralement toute la matière pour terminer son programme de la journée ou finir cours. Car, il a encore du temps en réserve pour la réflexion, pour le feedback, pour le soutien individuel, pour les tâches complexes ; bref, pour impliquer les étudiants dans les groupes.

En réaction à ce qui précède, beaucoup d'enseignants Congolais particulièrement de Goma, affirment que les méthodes actives sont nécessaires pour la participation et l'amélioration des performances des étudiants à l'université cependant, elles sont chronophages, (pour dire qu'elles prennent beaucoup de temps et qu'elles exigent beaucoup de ressources). En somme cela montre qu'au niveau des connaissances, les enseignants de Goma savent que la gestion de temps est nécessaire pour une bonne participation active des apprenants. Mais au niveau des attitudes, des convictions et des pratiques, un bon nombre d'enseignants n'a pas encore d'aptitudes et de conviction

suffisantes pour implémenter les méthodes actives et participative dans le temps disponible. Et donc le problème posé au départ dans le contexte de Goma en RDC concernant le rapport entre la gestion de temps et la participation des étudiants reste réelle.

3.2 Réflexion sur la gestion de règlement, de la discipline, des imprévus et participation des étudiants à l'apprentissage

Les résultats des études présentées au deuxième chapitre sur l'état de la recherche révèlent que la gestion participative des règlements, de la discipline, des situations perturbatrices et des imprévus contribue pour la participation des étudiants à l'apprentissage et facilite le développement socioaffectif et cognitif des étudiants. Pour maintenir un climat favorable à l'apprentissage, l'enseignant doit faire participer les étudiants à l'élaboration de règlement et des attentes de la classe (Kerdikoshvili, 2012).

Lorsque l'enseignant n'est pas à la hauteur de gérer la discipline et à faire participer les étudiants à l'élaboration de règlement et des attentes, les étudiants se démotivent ou s'énervent, l'enseignant se trouve débordé par les situations perturbatrices et l'indiscipline qui l'amènent à travailler sous pression avec stress jusqu'à perdre la bonne humeur et à manquer du temps suffisant à consacrer aux tâches des étudiants, pour rétablir l'ordre et finaliser le programme de la journée (Everton et Weinstein, 2006).

L'enseignement universitaire à Goma en RDC, se caractérise généralement par deux types de réponses à la gestion de la discipline, départ mon expérience professionnelle. Soit l'enseignant impose son autorité et les étudiants restent passifs par crainte de sanctions. Soit les étudiants ne supportent pas les insuffisances de l'enseignant en gestion de classe et dérangent, arrivent en retard, s'absentent ou s'occupent autrement. L'enseignant qui impose son autorité n'a pas à faire participer les étudiants à l'élaboration des règlements ou des attentes. Dans les deux situations les enseignants perçoivent que parler trop, à haute voix et surtout si les étudiants écoutent ou font semblant d'écouter, les permettent d'imposer la discipline et d'évoluer vite dans les classes pléthoriques avec des méthodes transmissives au rythme des étudiants très appliqués et doués. Quand l'enseignant dépasse le seuil de concentration des étudiants faibles et moyens (qui constituent généralement la majorité de classes pléthoriques), ces derniers sont conduits au dérangement, au désintéressement. Une telle gestion de classe et de la discipline ne facilite pas la participation ni le soutien individuel des étudiants ou le développement socioaffective et l'autonomie des étudiant dans l'apprentissage et l'élaboration de règlements (Gromada et Shewbridge, 2016 ; Walters et Frei, 2007 ; Zhao et Kuh, 2004).

En somme, le problème de la gestion de la discipline, de la gestion des situations perturbatrices et des imprévus liés à la participation des étudiants à l'élaboration de règlement et à l'implication des étudiant à l'apprentissage demeure au défi de gestion de classe la participation des étudiants à l'apprentissage. Probablement les enseignants n'ont pas de connaissances ou de compétences suffisantes pour gérer la discipline, le règlement et l'apprentissage d'une manière participative. Dans d'autres, cas les

enseignants peuvent avoir de connaissances en rapport avec gestion de la discipline et la participation des étudiants mais, leur perception conserve, l'enseignant autoritaire au centre de l'enseignement où l'étudiants doit fournir les efforts pour suivre les directives de l'enseignant pour s'adapté à l'allure des étudiants rapides et attentifs.

4. Conclusion et perspectives d'avenir

Au niveau de l'enseignement universitaire, les étudiants ont atteint un certain niveau de maturité, le faire participer à leur apprentissage rencontre leur de besoin d'autonomie et de responsabilité. Les réflexions de cette recherche étudie le rapport entre la gestion de classe et la participation des étudiants à l'apprentissage.

4.1 Conclusion

En réaction au problème et au contexte de la RDC confronté à l'état de la recherche, le rapport entre la gestion efficiente de classe et la participation des étudiants à l'apprentissage, était à la toile de fond de cette étude. Les résultats présentés dans l'état de la recherche et discutés par la suite ont révélé ce qui suit :

Les études scientifiques affirment qu'il existe un rapport entre la qualité de l'enseignant et la participation des étudiants à l'apprentissage au niveau de l'enseignement universitaire. La haute activation cognitive par les tâches complexes, le bon climat en classe, le soutien individuel et la gestion de classe favorisent la participation individuel et collectif à l'apprentissage à l'école et en dehors.

D'autres recherches ont indiqué que la gestion efficiente de temps contribue à la participation des étudiants à l'apprentissage. La gestion efficiente de temps permet à l'enseignant de donner la priorité à l'apprentissage active des étudiants en leur consacrant plus de temps pour les réflexions, les discussions, le feedback et les tâches individuelle et en groupe (Van Housen, 2013). A cet égard, il a été discuté que dans le contexte de l'enseignement universitaire en RDC, à Goma, les enseignants ont tendance à consommer le temps disponible en classe par des méthodes transmissives ou en se focalisant sur la discipline et les situations perturbatrices. Au niveau des connaissances, les enseignants de Goma comprennent que la gestion de temps est nécessaire pour une bonne participation des apprenants. Mais, au niveau des attitudes et des pratiques, ils n'ont pas encore développés des aptitudes et des compétences suffisantes pour faciliter participation active l'apprentissage des étudiants à l'apprentissage dans le temps disponible. A cet égard, le problème posé au départ sur le rapport entre l'insuffisance de compétences des enseignants en gestion de temps et la non-participation des étudiants à l'apprentissage reste réel à Goma et demande une attention particulière de la part de chercheur.

Par ailleurs, d'autres recherches présentées dans les résultats de l'état de recherche ont affirmé que la gestion participative de règlements, de la discipline et la gestion efficiente des imprévus et situations perturbatrices facilite le maintien d'un bon climat propice à la participation active des étudiants à leur apprentissage et à leur développement socioaffectif (Kerdikoshvili, 2012). L'indiscipline et les situations

perturbatrices amènent l'enseignant à travailler sous pression, avec stress jusqu'à perdre la bonne humeur et le contrôle de la classe, ce qui ne favorise pas l'engagement des étudiants à l'apprentissage (Everton et Weinstein, 2006). A cet effet, il a été discuté que les enseignements universitaires inefficaces de Goma, se caractérisent généralement par deux types de gestion de la discipline. Soit l'enseignant impose son autorité et les étudiants restent passifs par crainte de sanctions. Soit les étudiants ne supportent pas les insuffisances de l'enseignant en gestion de classe et dérangés, arrivent en retard, s'absentent ou s'occupent autrement. Dans les deux situations les enseignants perçoivent généralement que parler trop, à haute voix et surtout si les étudiants écoutent ou font semblant d'écouter, les permettent d'imposer la discipline et d'évoluer vite avec les programmes même si c'est au rythme des étudiants très appliqués et doués (Gromada et Shewbridge, 2016 ; Walters et Frei, 2007 ; Zhao et Kuh, 2004). En somme, le problème de la gestion de la discipline, de la gestion des situations perturbatrices et des imprévus liés à la participation des étudiants à l'apprentissage demeure au défi en termes de connaissance ou de convictions pour les enseignants à Goma.

4.2 Perspectives d'avenir

Considérant le contexte, les limites et les résultats de l'état de recherche révélant que la gestion efficiente de classe encourage la participation des étudiants à l'apprentissage, il est suggéré aux chercheurs de mener une autre étude de terrain à Goma avec des questions spécifiques en exploitant une enquête par questionnaire ou l'observation systématique pour comprendre les raisons qui expliquent l'attitude des enseignants formés en pédagogie active et participative qui n'arrivent pas à faire participer leurs étudiants à l'apprentissage. Aux enseignants des universités de Goma, il est suggéré de lire en profondeur les recherches présentées dans cette étude et de les contextualiser avant de s'en servir pour améliorer leur pratique d'enseignement en tenant compte de la gestion efficiente de classe pour la participation des étudiants à l'apprentissage. Cette étude aussi aux enseignants recommande d'avoir une attention particulière sur la participation des étudiants à l'élaboration de règlements, sur la gestion de temps, sur la gestion des imprévus et situations perturbatrices.

Le but de la gestion efficiente de classe étant de maintenir un environnement positif pour l'apprentissage et les développements de compétences des apprenants. Gérer d'une manière efficiente le temps, les règlements, les imprévus et les situations perturbatrices est un aspect important de la gestion de classe qu'un enseignant doit développer pour l'amélioration de la qualité de l'éducation (Kerdikoshvili, 2012).

Références

- Astin, A. (1999). Student Involvement: A Developmental Theory for Higher Education. *Journal of College Student Development*, 40(5), 518-529.
- Bamwishi, M. et al. (1973). Les mécanismes sociaux et la réussite scolaire. *Revue Zaïroise de Psychologie et Pédagogie*, 2(1), 131-136.

- Bendela, M. (2017). *Gestion efficace des classes dans le contexte de l'enseignement universitaire en RDC*. Thèse de Master en qualité de l'éducation de l'Université de Bamberg.
- Chouinard, R. (1999). Enseignants débutants et pratiques de gestion de classe. *Revue des sciences de l'éducation*, 25(3) 497-514. <http://id.erudit.org/iderudit/032011>.
- Cornelius-White, J. (2007). Learner-Centered Teacher-Student Relationships Are Effective: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 77(1), 113–143, Missouri State University. DOI: 10.3102/ 003465430298563.
- Dembelé, M. & Gauthier, C. (2004). *Quality of teaching and quality of education. A review of research findings*, Paris, UNESCO.
- Everton, C. & Weinstein C. (2006). *Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary issues*. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum
- Grimes, P. (2014). *Teachers, Inclusive, Child-Centred Teaching and Pedagogy*, Australian Aid.
- Gromada, A. & Shewbridge, C. (2016). "Student Learning Time: A Literature Review", *OECD Education Working Papers*, No. 127, Paris: OECD. <http://dx.doi.org/10.1787/ 5jm409kqqkj-en>.
- Hilberg, S. et al. (2003). *Designing Effective Activity Centers For Diverse Learners Center for Research on Education, Diversity & Excellence*.
- Heijnen, E. (SD). *Effective teaching and classroom management is about whole child -and whole school development for knowledge, skills and human values*, Sweden Save the Children.
- Kerdikoshvili, N. (2012). Student-Centered Approach to Classroom Management in English Language Teaching. *Journal of Education*, 1(2), 53-60, ISSN:2298-0245.
- Krogull, S., Scheunpflug, A. & Rwambonera, F. (2014). *Teaching Social Competencies in Post-Conflict Societies. A Contribution to Social Peace and Learner-Centred Educational Quality*, New New York: Waxmann.
- Martineau, S. & Gauthier, C. (1999). La gestion de classe au cœur de l'effet enseignant. *Revue des sciences de l'éducation*, 25(3), 467-496. <http://id.erudit.org/iderudit/032010ar>.
- Mokonzi, G. (2009). *De l'école de la médiocrité à l'école de l'excellence au Congo Kinshasa*. Paris: L'Harmattan.
- Nault, T. & Fijalkow, J., (1999). « La gestion de la classe : d'hier à demain », *Revue des sciences de l'éducation*, 25(3), 451-466.
- Olivier, R. & Reschly, D. (2007). *Effective Classroom management, Teacher Preparation and Professional Development*, Washington DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality.
- Ouardia, A., (2014). De la pédagogie par objectifs à l'approche par compétences : migration de la notion de compétence. In *Synergies Chine* 9, 143-153.
- Perrenoud, P. (1999). *Gestion de l'imprévu, analyse de l'action et construction de compétences*, Genève: Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation Université de Genève.

- Richer, J.J. (2014). Condition d'une mise en œuvre de la perspective actionnelle en didactique des langues. *Recherches et pratiques pédagogiques en langue de spécialité, Cahiers de L'APLIUT*, 34(1).
- RDC, (2014). *Loi-cadre* n° 14/004 du 11 Février, Kinshasa, RDC.
- Scheerens, J., Luyten, H. & Ravens, J. (2011). *Perspectives on Educational Quality, Illustrative Outcomes on Primary and Secondary Schooling in the Netherlands*, London: Springer.
- Suchaut, B. (2009), "L'organisation et l'utilisation du temps scolaire à l'école primaire : enjeux et effets sur les élèves", *Conférence à l'initiative de la ville de Cran-Gevrier ; Haute-Savoie*.
- UNESCO. (2005). *Rapport mondial de suivi de l'Education Pour Tous*, Paris : UNESCO.
- Van Housen, D. (2013). *Effective Classroom Management in Student-Centered Classrooms*. Education Masters. Paper 274, St. John Fisher College. posted at http://fisherpub.sjfc.edu/education_ETD_masters/274.
- Walters, J. & Frei, S. (2007). *Managing classroom behaviour and discipline*. Huntington Beach, CA: Shell Education.
- Wright, B. (2011). Student-Centered Learning in Higher Education. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 23(3), 92-97. <http://www.isetl.org/ijtlhe/ISSN1812-9129>.
- Zhao, C. & Kuh, G. (2004) Learning Communities and Student Engagement. *Research in Higher Education*, (45)2, Human Sciences Press `at Indiana University Bloomington.
- Zondi, Z. (1997). *The management of Classroom Behaviour Problems in Secondary Schools*, Dissertation Submitted to the Faculty of Education in fulfilment of The Degree of Master of Education in the department of Didactics at the university of Zululand Kwadlangezwa.

Creative Commons licensing terms

Author(s) will retain the copyright of their published articles agreeing that a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) terms will be applied to their work. Under the terms of this license, no permission is required from the author(s) or publisher for members of the community to copy, distribute, transmit or adapt the article content, providing a proper, prominent and unambiguous attribution to the authors in a manner that makes clear that the materials are being reused under permission of a Creative Commons License. Views, opinions and conclusions expressed in this research article are views, opinions and conclusions of the author(s). Open Access Publishing Group and European Journal of Education Studies shall not be responsible or answerable for any loss, damage or liability caused in relation to/arising out of conflicts of interest, copyright violations and inappropriate or inaccurate use of any kind content related or integrated into the research work. All the published works are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).